

MİLLİ UŞAQ NƏSRİNİN NOVATORU

Şöhrət Nüsrət qızı Məmmədova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrası, Filologiya üzrə fəlsəfə doktor, dosent,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381170>

Azərbaycan uşaq nəsrini yarandığı gündən indiyə qədər zəngin bir inkişaf yolu keçmişdir. Zaman keçdikcə hər dövrün real həyat mənzərələri, diqqət çəkən maraqlı əhvalatlar, uşaqların mərhələli həyatında zərurətə çevrilən, bədii həllinə ən çox ehtiyac duyulan problematik mövzular uşaq nəsrinə gətirilmiş, ədəbi yaradıcılıq laboratoriyalarında bişkin bir sənət əsərinə çevrilərək bu sferada özünə layiqli yer qazanmış, yeni nəslin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsinin hərtərəfli inkişafında, dünyagörüşünün zənginləşməsində əsaslı rol oynamışdır.

Uşaq nəsrini son illərə qədər bu və ya digər tərbiyəvi, ideya-bədii məziyyətləri özündə əks etdirə bilmişdir. Folklor motivlərinin zənginliyi, dövrün real təsviri, uşaq həyatı lövhələrinin bədii səciyyəsi əsasında inkişaf etmiş, üslub cəhətdən biri-birindən fərqli görünən öz nasirlərini meydana gətirmişdir. XX əsrin 60-cı illərində və sonrakı onilliklərdə Azərbaycan uşaq nəsrinin mövzu dairəsi genişlənmiş, sosialist realizminin "formaca milli, məzmunca sosialist" ədəbiyyatının "pəncəsindən" xilas olmağa çalışan, bəşəri mövzuları ədəbiyyata gətirməyə cəhd göstərən, yeni fikir demək istəyi ilə alışıb-yanan fitri istedad sahiblərinin yaradıcılığında yeni çalarlar görünməyə başlamışdı. Çünki bu illərə qədər yeni nəsil ifrat siyasətlə və arzuolunmaz ideologiya ilə dolu bir sıra uşaq nəsr əsərlərini oxumağa məcbur olmuş, istər-istəməz bu səpgidə qələmə alınmış ədəbiyyatı qəbul etməyə məruz qalmışdılar. Artıq 50-ci illərin sonu və 60-cı illərin əvvəllərində milli uşaq nəsrinin qarşısında dayanmış, müsbət həlli gözlənilən ədəbi problemlərin taleyi mütərəqqi fikirli, ədəbiyyata yeni forma və məzmun gətirmək arzusu ilə yaşayan psixoloq-yazıçıların qüdrətli qələmindən asılı idi.

"Uşaqlar üçün orijinal şeirlər yazan Zahid Xəlil janr baxımdan yaradıcılığını genişləndirdi, nərsədə də yenilik axtarışına çıxdı, kiçik yaşlı oxucuların qəlbinə yatan, indiyə qədər Azərbaycan milli uşaq nəsrində təsadüf edilməyən, tamamilə yeni bir üslubda nəsr əsərləri yazmaq fikrinə düşdü və istəyini əldə edə bildi. 80-ci illərin əvvəllərində "Balıca" əsərini uşaqlara ərməğan etdi. Bu əsər kiçik yaşlı oxucuların böyük marağına səbəb oldu" (5, s.407).

"Bəzən folklor nümunələrindən – adi bir atmaca, lətifə, əfsanə və rəvayət və sairədən maraqlı hekayə, şeir, nağıl janrı yaranır və bunlar da digər janrların təşəkkülündə və formalaşmasında öz müsbət təsirini göstərir. Çox vaxt gizli şəkildə olan bu təsir, sonralar başqa janrlarda da bir canlılıq, tərəvət yaradır, onu bəşər övladını gerçək həyat tərzinə yaxınlaşdırmaqda iştirak edir"(10, s.98).

Bu baxımdan, Zahid Xəlilin qələmə aldığı kiçik hekayələr öz mənə dəyəri və poetik bədii siqləti ilə diqqəti cəlb edir. Az sözlə oxucuda dərin fikirlər aşılamaq, uşaqların düşüncə tərzini formalaşdırmaq, onları düşündürücü fikirlərin iştirakçısına çevirmək və sair məqsədyönlü məsələlərin bişkin həlli yazıçıdan böyük istedad tələb edir.

Görkəmli rus yazıçısı, bir sıra uşaq nəsrinin müəllifi Aleksey Tolstoy (1883-1945) kiçik hekayənin ərsəyə gətirilmə çətinliyini xüsusi qeyd edərək yazırdı ki, yazıçı böyük həcmli əsərlər yazdığı vaxt gözəl təsvirlər, məzəli dialoqlar və bir çox başqa vasitələrlə oxucunu bir təhər razı sala bilir. Kiçik hekayədə isə onun bütün istedadı göz qabağında olur. Böyük mövzuları kiçik həcmli hekayədə vermək yazıçıdan böyük ustalıq tələb edir.

Dediyimiz kimi, adi rəvayət, atmaca, lətifə əsasında yazılı ədəbiyyatda müxtəlif janr nümunələri yaranır, bunlar da başqa janrların formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərir.

Məsələn, XIV əsrdə yaranmış novellalar italyan nəsrinin inkişafında müsbət rol oynamışdır. Bu novellalar müstəqil inkişaf həddinə düşəndən sonra Fransaya, İngiltərəyə, İspaniyaya keçmişdir. Dillərdə dolaşan rəvayətlər, nağıllar getdikcə cilalanır, həmin xalqın ədəbi təcrübəsi və estetik baxışları inkişaf edir və bunun əsasında yeni janrlar nağıl, hekayə və sair yaranırdı. Bəzən bu nəsr əsərləri xalq arasında dolaşan rəvayətlərdən qidalanıb gerçək, realistik hadisələrlə birləşir, bir şəxs ətrafında dolaşır, bu xarakterik şəxs tədricən qəhrəmana çevrilir. Məsələn, İtaliya folklorunda Bertoldo, ispan folklorunda Pedro Urdemalas, alman folklorunda Pil Ulenşpigel belə yaranmışdır.

Yazıçı-tənqidçi Mehdi Hüseyn (1909-1965) Azərbaycan nəsrinin yaranmasının mənbəyini ilk növbədə folklor yaradıcılığında, ictimai həyatın özündə, uzun əsrli, zəngin irsə malik milli ədəbiyyatımızın ümumi inkişafında axtarmaqda haqlı idi. Tənqidçinin fikrincə, bu amilləri əsas götürmədən, digər dünya xalqlarının ədəbiyyat və mədəniyyətindən gələn təsiri nəzərə almadan Azərbaycan nəsr problemini ədəbiyyatşünaslıqda geniş təhlil etmək, dəyərləndirmək mümkün deyildir. Yalnız bu geniş anlamlı ədəbi prosesin sintezindən bəhrələnərək nəzərdə tutulan milli ədəbiyyatı yaratmaq imkanı əldə etmək olar.

Əgər qeyd etdiyimiz məsələyə bu baxımdan yanaşsaq görərik ki, Zahid Xəlilin "Dünyanın ən balaca nağılları" kitabına toplanmış "Papaq", "Peçenyedən yaranmış qız", "Güzgü", "İki adamcıqaz", "Qırmızıpapaq və canavar", "İki nar", "Qayıq sürən ayı balası", "Bağırmaq istəyən adam", "Ayaqqabıların söhbəti" "Buynuzu gicişən çəpiş", "Körpə nəğmənin nağılı", "Üçbucaq ölkənin adamları", "Çiyələklərin çəhrayı nağılı", "Coğrafiya dərində taxılan eynək", "Günəşi qoparmaq istəyən ayılar", "Ləyaqətli adam və onun qarnı", "Yalandan yaranmış adam" və sair kiçik hekayələri onun bişkin, orijinal qələm sahibi olmasından xəbər verir.

"Yazıçı dövrün tələbinə uyğun olaraq, yaratdığı yeni estetik məziyyətli hekayələrində aydın ifadələrlə, inandırıcı təsvirlərlə oxucu ilə obrazları bir-birinə elə yaxınlaşdırır ki, oxucu orada, bu hekayələrin sətirləri arasında öz sevimli qəhrəmanını görə bilir, əsərdə təsvir və təqdir olunan müsbət keyfiyyətləri özünküləşdirir, onunçün heyran və pərəstiş doğuran macərə aləminə daxil olur, bu sirli mühitin yaratdığı müsbət keyfiyyətlərdən qida alaraq tərbiyə olunur, gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək bir şəxsiyyət kimi formalaşır"(2.s.231).

"Papaq" nağılında təsvir olunan əhvalat təbii axarla cərəyan edir: ana öz-özünə deyir, çünki Gülnur üçün təzəcə alınmış papaq yoxa çıxmışdır. Gülnur isə anasının deyilməsini eşitsə də səsinə çıxartmır, çünki o, təzəcə alınmış papağında yenidən doğulmuş pişik balalarını yatırtmışdır ki, onlara soyuq olmasın. Ana bundan xəbər tutur, lakin Gülnuru danlamır. Çünki yumşaq təbiətli, məsum qəlbə malik olan qızının bu hərəkəti ananı mütəəssir edir, qəlbən sevindirir. Ana ona görə sevinir ki, narahat olmağa dəyməz, çünki qızı gözəl insani keyfiyyətlərə malik olan bir övlad kimi böyüyür.

"Çəpiş" hekayəsi həcmcə olduqca yığcamdır. Lakin bu yığcamlığın özündə uşaqların anlam səviyyəsinə uyğun dərin bir məna gizlənir. Yazıçı çəpişi təsvir etsə də, gözlərimiz önündə dəcə, ipə-sapa yatmayan bir dinamik uşaq canlanır. Çəpişin hər əməli bu xarakterli uşaqların hərəkətini xatırladır. Öz əksini suda görəndən bu balaca canlı varlıq onu öz rəqibi sayır, "gəl dalaşaq deyərək buza kəllə vurur. Buz qırılır, təzəcə çıxmış buynuzları soyuq suya batanda o, heç anlamır, qorxu içində evə tərəf qaçır. Biz çəpişin bu hərəkətində uşaqlığın sirli əlamətlərini görürük.

"Peçenyedən yaranmış qız" nağılında müəllif məharətlə yaratdığı qeyri-adi obrazı elə təbii təsvir edir ki, burnu xalis marmeladdan, gözləri moruq mürəbbəsindən, qulaqla və ağız qaymaqdan düzəldilmiş bu qız dinamik fəaliyyətdə olan canlı bir varlıq kimi kiçik yaşlı oxucuda inam yaradan fəal uşaq təsiri bağışlayır.

Yazıçı kiçik yaşlı oxucularını qələmə aldığı bu təsvirə inandırmaq üçün hadisələri birbaşa Gəncə biskvit fabrikinə gətirir və peçenyedən yaranmış qızın bir anlıq həyat tərzini bədii-fantastik boyalarla təsvir edir.

Zahid Xəlil qələmə aldığı kiçik həcmli nağıllarda süjeti elə məharətlə qurur ki, hadisələrin reallığına, obrazların hərəkəti fəaliyyətinə şübhə yeri qalmır.” Obrazlar və baş vermiş hadisələr elə məharətlə təsvir olunur ki, bu yalanların ikili xarakterini müqayisə etdikdə, yəni “yalan” ilə “doğru” qarşı-qarşıya qoyulduqda, nədənsə yazıçının “yalanları” fantaziyası daha inandırıcı görünür”(12,s.67). Bu isə yazıçının bədii təxəyyülünün gücündən, qələminin qüdrətindən yaranır.

“İki adamcığaz” nağılı o qədər də mürəkkəb süjetə malik deyil, sadə və bir süjetlidir, həm də uşaqların anlam səviyyəsinə uyğundur. “Yazıçı nağılın başlanğıcından oxucunu təsvir edəcəyi əhvalata inandırmaqdan ötrü istər-istəməz özü də buna inanmalı olur”(11,s.132). Maraqlı doğuran hekayə belə başlanır: “Bu adamcığazların əhvalatını eşidəndə məni bir gülmək tutdu ki, gəl görəsən”.

“Dünyanın ən balaca nağılları” ilə uşaqlara böyük ədəbi dünya bəxş edən Zahid Xəlil romantik və poetik nəsr əsərləri ilə özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş.

Açar sözlər. Nəsr, kiçikhəcmli, folklor, uşaq əsəri, milli, ədəbiyyat, ədəbi, hekayə, rəvayət, orjinal, novator.

Xülasə

Adi rəvayət, atmaca, lətifə əsasında yazılı ədəbiyyatda müxtəlif janr nümunələri yaranır, bunlar da başqa janrların formalaşmasında öz müsbət təsirini göstərir. Məsələn, XIV əsrdə yaranmış novellalar İtalyan nəsrinin inkişafında müsbət rol oynamışdır. Bu novellalar müstəqil inkişaf həddinə düşəndən sonra Fransaya, İngiltərəyə, İspaniyaya keçmişdir. Dillərdə dolaşan rəvayətlər, nağıllar getdikcə cilalanır, həmin xalqın ədəbi təcrübəsi və estetik baxışları inkişaf edir və bunun əsasında yeni janrlar – nağıl, hekayə və sair yaranırdı. Bəzən bu nəsr əsərləri xalq arasında dolaşan rəvayətlərdən qidalanıb gercək, realistik hadisələrlə birləşir, bir şəxs ətrafında dolaşır, bu xarakterik şəxs tərəfindən tədricən qəhrəmana çevrilir. İtalyan folklorunda Bernoldo, İspan folklorunda Pedro Urdemalas, alman folklorunda Pil Ulenşpigel belə yaranmışdır.

Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişafında böyük xidmətləri olan Zahid Xəlili Azərbaycan nəsrinin yaranmasının mənbəyini ilk növbədə folklor yaradıcılığında, ictimai həyatın özündə uzun əsirli zəngin irsə malik milli ədəbiyyatımızın ümumi inkişafında axtarmışdır. Zahid Xəlil milli mədəni dəyərləri özündə qoruyub saxlayan Azərbaycan folklorundan bəhrələnərək orjinal nağıl və hekayələr yazmışdır. Sənətkarın uşaqlar üçün qələmə aldığı heyayətləri nağıl- povestlər və kiçik həcmli olmaqla iki yerə ayrılır. Sənətkarın orjinal üslubda qələmə aldığı kiçik həcmli hekayələrində novator bir sənətkar olduğu sübuta yetirilmişdir. Yazıçı başqa janrda yazdığı əsərlərində olduğu kimi bu kiçikhəcmli hekayələrində də folklordan bəhrələnərək öz yazıçı təxəyyülünü daha da inkişaf etdirmişdir.

Məqalədə Azərbaycandan uşaq nəsrində orjinal hekayələr yaradan novator Zahid Xəlilin “Dünyanın ən balaca nağılları” kitabına toplanmış kiçik həcmli, sadə sujetli hekayələri tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. “Papaq”, “Çəpiş”, “Peçenyedən yaranmış qız” və sairə kimi qələmə aldığı kiçikhəcmli hekayələrində sənətkarın orjinal və sadə üslubu və qeyri adi nağıl qəhrəmanlarının özünəməxsus xüsusiyyətləri açıb göstərilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (tərtib edən Məmmədova Ş) IV cildə , III cild, Bakı: ADPU, 2019, 562s

2. Belinski V,Q. Seçilmiş məqalələri , Bakı,1971.455 s
3. Əsgərli F, Sehirli dünyanın memarı, Bakı: ADPU, 2012, 444 s.
4. Əsgərli F. Uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı .Bakı: ADPU, 2009, 351 s.
5. Əsgərli F. Uşaq ədəbiyyatı. Bakı, ADPU, 2021.441 s.
6. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. -Bakı: Maarif, 1981, 404 s
7. Xəlil Z. Seçilmiş əsərləri VI. Cild. Bakı. ADPU, 2008, 413 s
8. Həsənli B. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı .Bakı: Müəllim, 2015, 522 s
9. Uşinski K.D. Seçilmiş pedaqoji əsərləri. -Bakı, Azərnəşr, 1953, 678 s.
10. Qafarlı Ramazan .Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikasını. Elm və təhsil, Bakı, 2013, 456 s
11. Məmmədov X.Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı mütəxəbatı . Bakı, Nasir, 2002, 631 s.
12. Məmmədova Ş Zahid Xəlilin uşaq əsərlərinin bədii xüsusiyyətləri. Bakı, ADPU, 2016. 158 s